

Hans-Hermann Bartens: *Tschuden und andere Feinde in der saamischen Erzähltradition*. Folklore Fellows Communications, Band 312. Helsinki: Suomalainen Tiedekatemia 2017. 183 S.

Der hohe Stellenwert der Tschuden – wer auch immer dies in historischen Kontexten sein mag – in der saamischen Folklore im Allgemeinen und in der saamischen Erzähltradition im Besonderen ist hinlänglich bekannt und festgestellt. Hans-Hermann Bartens unternimmt in der vorliegenden Arbeit erfolgreich den Versuch, die saamischen sogenannten „Tschudensagen“ zu systematisieren und zu katalogisieren.

Nach einer allgemeinen Einleitung (Kapitel 1, S. 11–18), in welcher sich der Verfasser knapp der Tschudenproblematik sowie möglichen historischen Kontexten und Zusammenhängen widmet, wird das in dieser Arbeit dargestellte Material sauber und detailliert beschrieben (Kapitel 2, S. 19–25). Bemerkenswert und positiv hervorzuheben ist schon an dieser Stelle, dass sich die Arbeit fast ausschließlich auf saamischsprachige Primärquellen stützt, und nur an wenigen Stellen auf Übersetzungen zurückgegriffen wurde. Nach einer kurzen Beschreibung der vorhandenen Literatur zu Tschudensagen (Kapitel 3, S. 26–29) folgt der Hauptteil der Arbeit, eine sehr detaillierte und feingliedrige Systematisierung der untersuchten Texte (Kapitel 4, S. 30–117), sowie einige Verweise auf das Vorkommen von Tschuden in anderen saamischen Erzählgenres (Kapitel 5, S. 118–121). Im abschließenden Kapitel abstrahiert der Verfasser die in Kapitel 4 erarbeitete Systematik grob, geht nochmals auf die Historizität der Sagen ein und gibt einen Ausblick auf weitere mögliche Arbeiten, welche auch das hier unberücksichtigte Material des Talvadas-Projektes beinhalten sollten (Kapitel 6, S. 122–147). Der umfangreiche Anhang bietet neben einer finnisch-russisch-saamischen Auflistung der skoltsaamischen Ortsnamen (Anhang I, S. 148) eine tabellarische und nach Dialekten geordnete Übersicht des beschriebenen Sagenmaterials (Anhang II, S. 149–157), ein ausführliches Stichwortregister (Anhang III, S. 158–172) sowie eine Karte des saamischen Sprachgebietes (Anhang IV, S. 173).

Der Kern der Arbeit, eine typenbasierte Systematisierung der saamischen Tschudensagen, ist derjenige Teil, der diese Arbeit sehr wertvoll macht. Mithilfe zweier Abstraktionsebenen entwickelt der Verfasser Typen für die Sagen und ordnet letztere schließlich ein, bspw. Obertyp B „Die Saamen bekämpfen die Feinde mit magischen Gegenständen“ und Untertyp B1 „Zwei Brüder verfolgen raubende und mordende Deserteure, töten sie mit Hilfe ihrer alten, blinden Mutter“ (S. 47). Aus philologischer Sicht sehr positiv hervorzuheben ist, dass die Grundlage für die Typisierung der reine Inhalt und die verwendeten Motive der Sagen darstellt, außertextliche Faktoren spielen hier keine Rolle. Dies ist deshalb so wichtig, da mit dieser Herangehensweise keine weiterge-

hende Analyse vorweggenommen wird und das Material als solches betrachtet wird. Dennoch liefert der Verfasser neben einer inhaltlichen Einordnung auch zahlreiche Hinweise auf die dialektale Herkunft des entsprechenden Materials – diese Hinweise ermöglichen es ihm, im abschließenden Kapitel fundierte Aussagen zur dialektalen Verbreitung bestimmter Sagentypen zu treffen. Weiter zeigt der Verfasser eine tiefgehende Auseinandersetzung mit dem vorliegenden Material einerseits durch intertextuelle Bezüge und Verweise und andererseits durch extratextuelle Hinweise und Bemerkungen. Bei der Beschreibung des Sagentyps D1 „Eine alte Frau/ein Mann beschwört ein Unwetter (auf dem Meer) herauf, in dem die Feinde untergehen“ zeigt er bspw. einige Parallelen zu den Typen A7 und C12 auf (S. 55) und nennt konkrete geographische Realien (hier der Varangerfjord und die Nesseby-Insel), welche in den Sagen vorkommen (S. 54f.). Es liegt insgesamt also eine detaillierte, sorgfältige und hinsichtlich ihrer Kriterien nachvollziehbare Typisierung und Systematisierung vor, welche durch die Anhänge II (tabellarische Übersicht der Herkunft der Sagen) und III (Stichwortregister) auch umgekehrt nachvollziehbar ist.

An dieser Stelle ist anzumerken, dass eine weitergehende theoretische Einordnung des entwickelten Typenkatalogs wünschenswert gewesen wäre. So nachvollziehbar der Katalog hinsichtlich des untersuchten Materials ist, so sehr wirkt er ad hoc auf das vorliegende Material zugeschnitten. Dies muss grundsätzlich keinen Mangel darstellen und ist in der Sache nicht als Kritik zu verstehen, doch würde eine Auseinandersetzung mit einem Typisierungssystem wie ATU (Uther 2004) dem Leser helfen, den Katalog vor einem breiteren theoretischen Hintergrund nachvollziehen und einordnen zu können.

Sehr erfreulich ist die kritische Reflexion der möglichen Historizität der Tschudensagen im abschließenden Kapitel 6. Hier geht der Verfasser der Frage nach, welche außertextlichen Bezüge der Tschudensagen für historische Aussagen genutzt werden können und welche eher dem Fiktionalen zuzuordnen sind. Hierbei kommt der Verfasser zu dem Schluss, dass die Sagen die Lebenswirklichkeit und die Lebensumstände der Saamen teilweise widerzuspiegeln vermögen, jedoch nur sehr bedingt Aussagen über komplexere historische Zusammenhänge und interethnische Verhältnisse treffen können. Vor dem Hintergrund der besprochenen Sagen ist dem beizupflichten.

Alles in allem gelingt es dem Verfasser, in – im besten Sinne des Ausdrucks – klassisch philologischer Manier die saamischen Tschudensagen zu systematisieren und zu katalogisieren. Ein Hinweis auf bestehende Typenkataloge wie ATU und eine Einordnung der hier vorgenommenen Typisierung wäre wünschenswert gewesen, schmälert den Wert der vorliegenden Arbeit aber kaum. Weitere, ähnlich gelagerte Arbeiten, welche das Material des Talvadas-Projektes (s.o.) beinhalten, wären definitiv zu begrüßen.

Literaturhinweis

Uther, Hans-Jörg: *The Types of International Folktales. A Classification and Bibliography*. Based on the System of Antti Aarne and Stith Thompson. I–III. Folklore Fellows Communications 284–286. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia 2004.

Chris Lasse Däbritz, Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Universität Hamburg, Institut für Finnougristik/Uralistik, Überseering 35,
Postfach #29, 22297 Hamburg
E-Mail: chris.lasse.daebritz@uni-hamburg.de

